

Литература

1. Мерзляков С.С. Культура плюс IT: социокультурный потенциал российских IT-специалистов. М.: Книгиздат, 2023.

References

1. Merzlyakov S.S. Kul'tura plyus IT: sociokul'turnyj potencial rossijskih IT-specialistov. M.: Knigizdat, 2023.

А.И. АФОНИН, М.А. ШОЛОТОНОВ

Коррупция и ее проявления в современной России*

Аннотация. В статье рассматривается, как в современном мире борьба с коррупционными процессами в сферах государственного аппарата затрагивает все более обширные горизонты, обретая всемирный и систематический облик. В новейшей истории России явление коррупции значительно усилилось. Сложившиеся веками нормы поведения, общественные приоритеты и характер работы государственных структур дают основания утверждать, что коррупция укрепляется и расцветает не только на фоне общественно-политических потрясений и экономических бурь, но и в эпохи стремительного прогресса цивилизации и национального управления. На основании результатов исследования авторы пришли к выводу, что ключевая проблема постоянства коррупции заключается в недостатке скоординированного подхода к ее искоренению и отсутствию эффективной национальной стратегии борьбы с данным явлением. Факторы, вызывающие коррупционные действия, и обстоятельства, которые способствуют ее активному внедрению в общество, остаются без изменений.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Шолотонов М.А. Коррупция и ее проявления в современной России // Философия хозяйства. 2024. № 3. С. 216—225. DOI:

Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, власть, государственные структуры, государственные и муниципальные служащие.

Abstract. The article considers that in the modern world, the fight against corruption processes in the spheres of the state apparatus affects increasingly vast horizons, gaining a worldwide and systematic appearance. In the recent history of Russia, the phenomenon of corruption has increased significantly. The centuries-old norms of behavior, social priorities and the nature of the work of state structures give reason to assert that corruption is strengthening and flourishing not only against the backdrop of socio-political upheavals and economic storms, but also in the era of rapid progress of civilization and national governance. According to the results of the study, the authors concluded that the key problem of the persistence of corruption is the lack of a coordinated approach to its elimination and the lack of an effective national strategy to combat this phenomenon. The factors that cause corruption and the circumstances that contribute to its active introduction into society remain unchanged.

Keywords: corruption, conflict of interest, power, state structures, state and municipal employees.

УДК 328.185
ББК 60.523

В юридическом дискурсе коррупция ассоциируется с непропорциональными действиями, когда должностные лица используют свое положение в ущерб государственным и общественным интересам. Это может проявляться в форме предоставления или получения взяток, непропорциональном влиянии на решения и действия, ведущие к незаконной выгоде, будь то материальные блага, финансовые средства, услуги или любые другие имущественные права, направленные на пользу индивида либо посторонних лиц, вместе с недопустимой выдачей таких преимуществ тем, кто заинтересован в корыстной деятельности.

В дополнение, влияние коррупции невозможно недооценить в плане экономической жизни страны, ее финансовой базы и инфра-

структуры в широком смысле, что ставит под угрозу финансы национального государства.

Разрушение СССР и последующий отход от идеологических принципов той эпохи, вместе с принятым курсом нового российского лидерства, смещающим акцент с социалистического уклада на сторону капиталистической системы, способствовали разрастанию коррупции, проникающей во все аспекты бытия граждан РФ. Масштабное проникновение коррупции в структуры власти, органы обеспечения законности, военные силы страны и экономическую сферу трансформировалось в серьезную опасность для обороноспособности и стабильности Российской Федерации. Проблема коррупции стала вызывать все более живую реакцию и осуждение в социуме [1].

В сегодняшней социальной структуре России наблюдаются устойчивые факторы, способствующие коррупции [5]: прежде всего, это чрезмерная секретность в деятельности государственных структур, далее, сложность и бюрократия в процедурах отчетности, а также непрозрачность процессов законодательной деятельности; к тому же недостаточная эффективность в управлении персоналом на государственном уровне и, кроме того, способность к подъему по карьерной лестнице, которая не всегда зависит от реальных способностей и достижений работников [3].

Для того чтобы гарантировать положительную стратегию, каждое правительство должно неустанно пересматривать и улучшать методы борьбы с коррупцией. Это предполагает активное ведение сбора данных и их тщательный анализ относительно потенциальных случаев коррупционного поведения. Значительные коррупционные действия могут включать в себя обмен преференциями или пренебрежение общественными интересами людьми на высоких государственных постах в угоду интересам отдельных лиц или иностранных государств. Между тем основными путями для серьезной коррупции нередко являются государственные закупки [2]. В таких обстоятельствах возможны захват монопольных преимуществ частными компаниями в результате взяток, а также распространение обманных стратегий, из-за которых финансы, выделенные для общественного блага, неправомерно концентрируются в руках от-

дельных лиц (включая влиятельных правительственных работников или предпринимателей).

Следовательно, масштабные антикоррупционные нарушения зачастую происходят при осуществлении государственных крупных проектов, таких как создание инфраструктуры в виде дорог, плотин, медицинских учреждений, аэропортов, или добыча ключевых ресурсов, а также в сфере оборонных затрат. В то время как повседневная коррупция обнаруживается при обращении обычных граждан или малого бизнеса с целью получения однократной личной выгоды через взятку конкретным, обычно не высокопоставленным государственным служащим. Это включает в себя неправомерные финансовые вознаграждения, предоставляемые, например, педагогам, правоохранителям, медицинским работникам, судейскому составу, а также другим официальным лицам, задействованным в управлении административными процессами.

Когда взятки чиновникам распространяются настолько, что становятся обыденностью, утрачивается доверие к правопорядку, и создается угроза социальной стабильности. Сложный и многоаспектный характер коррупции осложняет все попытки систематизировать ее, в том числе разделять на «крупную» и «бытовую» [7]. Например, в делах с привлечением представителей среднего бизнеса не всегда очевидно, к какой категории их отнести. Однако, несмотря на недостатки подобной систематизации, она получила широкое распространение в научных трудах, посвященных коррупции, и даже с учетом своих ограничений способствует более глубокому пониманию корней и влияния этой проблемы. В свете увеличивающихся масштабов коррупционных процессов наблюдается и расширение их сферы воздействия. Сегодня за финансовое вознаграждение доступны не только традиционные административные сервисы. Предлагаются и более высокие ступени влияния, включая рабочие позиции, официальные звания, всякого рода отличия, места в законодательных структурах и проч. Это также отражает определенную социально-психологическую черту, воплощенную в нашем культурном контексте, которая стимулирует условия для развития коррупции. Такая особенность заключается в превалировании неформальных коммуникаций над официально установленными нормами, неуставными правилами против уставных законов [4].

В наше время распространение коррупции достигло масштабов, которые можно уподобить бесконтрольному развитию общественного недуга, который оказывает негативное влияние на большинство стран мира. Из них лишь примерно 25 государств считаются способными эффективно сдерживать эту проблему и поддерживать ее на приемлемом уровне.

В ближайшем будущем ожидается усиление обширных коррупционных сетей, которые простираются в верхах власти. Также прогнозируется рост случаев, когда государственные и муниципальные служащие совмещают официальные обязанности с незаконной деятельностью в коммерческих структурах, которые они контролируют [6]. Увеличивается число случаев, когда чиновники используют свои полномочия для личного обогащения за счет управления фирмами и незаконного получения преференций, а также для растраты государственных средств, изначально предназначенных для социальных целей.

В современном обществе почти каждый, будь то индивидуум или коллектив, неминуемо сталкивается с явлениями коррупции и, как правило, примиряется с необходимостью осуществлять деяния, не соответствующие обычным нормам. Наблюдается тенденция, при которой коррупция превращается в повседневную норму, дошло до того, что состояние коррупции стало критичным для жизнеспособности нашего государства, это очевидно по всеобщей открытости коррупционных связей. Сблазн пройти путь к цели, сглаженный коррупцией, велик, в результате чего общество все глубже погружается в коррупционные взаимодействия.

Однако феномен коррупции не способствует увеличению социального блага. Вместо этого, продвигая решения, лишённые конкурентоспособности, и извлекая ресурсы для собственных нужд, коррупция становится преградой для экономической активности и замедляет прогресс общества.

Очевидно, что одним из ключевых элементов появления и поддержания коррупции в социальных структурах является концентрация властных полномочий. Такая концентрация ведет к созданию системы управления государством, где чиновники могут эксплуатировать свое статусное положение для извлечения личной прибыли через ориентацию на получение неоправданно высоких

доходов. В экономическом контексте подобная рента рассматривается как вознаграждение за использование ресурсов, превышающее по размеру те затраты, которые бы были возможны при равноправном доступе к ресурсам. В результате, узкий круг лиц, занимающих высшие посты, особенно в финансовом секторе и в области международной торговли, обладает возможностью получать чрезмерные доходы, фактически становясь финансовой элитой, определяющей экономическую динамику.

Когда распределение богатства становится избыточно чрезмерным, доходы от вложений в капитал иногда опережают всю сумму доходов, получаемых обществом. Это нередко приводит к падению производственной эффективности и уменьшению желания заниматься законной трудовой деятельностью. Такие проблемы часто усугубляются из-за слабо сформированных принципов владения имуществом, что, бесспорно, открывает двери для нелегального приумножения чужого богатства. Такие условия идеально способствуют возникновению и росту организованной преступности и коррупции среди чиновников.

Коррупция также проникает в сферы малого и среднего бизнеса, препятствуя их устойчивому развитию. Проблема коррупции имеет свои корни в финансовой системе, в основном управляемой желанием прибыли. Особенно это явление набрало обороты по мере приватизации государственной собственности, превращая государственные структуры в инструмент для незаконной передачи ценных активов в руки частных лиц за ничтожные суммы, часто без рационального экономического обоснования. При этом в России коррупция выросла в значительный элемент неофициальной экономики, разлагающий фундаментальные принципы финансовой структуры, охватывает все сегменты производства и распределения благ и сокращает потенциальные доходы общественных финансов на различных ступенях управления.

Деятельность, связанная с коррупцией, постоянно меняется, адаптируясь к новаторским организационным решениям и методам работы коррупционных сетей. Проблематика коррупции налагает на службы безопасности задачу создания многоаспектной борьбы против преступных действий в сфере экономической коррупции. Таким образом, в современной обстановке коррупция представляет собой

угрозу экономическому благополучию национальной безопасности. Подрывающее влияние коррупции на благосостояние государства демонстрируется через явные доказательства присвоения государственных активов и продвижение специфических частных экономических выгод.

Проблематика коррупции зачастую становится камнем преткновения на тропе интеграции новаторских технологических процессов в российскую экономику, а также затрудняет привлекательность страны для зарубежных капиталовложений в промышленный сектор. Коррупционная деятельность, которая в основном происходит из-за укрепившихся сетей недобросовестных госслужащих, способствует решению вопросов или попросту игнорированию преград перед лицом как частных компаний, так и государственных организаций.

Основные аспекты коррупции заключаются в конфликте между действиями представителей власти и интересами тех, кто стремится к нарушению предоставленных этими представителями полномочий. Действия, пронизанные коррупционным содержанием, представляют собой угрозу конституционному укладу государственного управления и требуют комплексной защиты с использованием разнообразных инструментов, включая, помимо прочего, законодательные, политические, нравственные, информационно-просветительские, духовные и т. д. В нашем понимании, коррупция несет в себе риск для разложения государственной власти, разваливая ее изнутри и подрывая ее упорядоченную и гармоничную природу. Отсюда вытекает, что в современных условиях коррупция прочно вошла в структуру недугов общества, вызывая глубокую тревогу у населения и властных структур. Поскольку коррупция тесно связана с другими видами преступной деятельности, она вызывает тревогу по поводу политического баланса, подрывает доверие общества к правоохранительным и военным структурам, способным противостоять коррупции.

В текущей ситуации все более важным является создание превентивной системы по борьбе и уничтожению практик коррупции, вовлекая в этот процесс как общественные институты, так и структуры управления на государственном уровне.

Чтобы эффективно бороться с коррупцией, важно создать и внедрить всестороннее законодательство и гарантировать его исполнение через институты, чья неподкупность не вызывает сомнений. Но для того, чтобы такие законы работали, крайне необходимы определенные предпосылки:

- четкое желание и готовность политической элиты противостоять коррупции в любых ее проявлениях, независимо от места и источника происхождения, включая готовность высшего руководства подвергнуть себя проверкам;
- сосредоточенность на мерах по предупреждению и минимизации коррупции;
- намерение трансформировать основы, которые порождают ее, вместо инициирования масштабных кампаний по борьбе с фиктивными угрозами;
- организация взаимодействия между правящими структурами и сообществами граждан.

Полное искоренение коррупции не входит в число достижений любой нации. Однако снижение ее влияния до уровня, когда она перестает быть значительной опасностью для национальной безопасности и перестает формировать образ правительства, возможно, превратится в элемент, составляющий суть государства. Результаты в этом направлении демонстрируют многие страны, включая Великобританию, Данию, страны Скандинавии, Сингапур, Малайзию. Во времена, когда Польша отступила от социалистической модели, она также достигла значимого прогресса в определенной области.

В тех странах, где удалось существенно сократить проявления коррупции, ключевая роль принадлежала серии законодательных инициатив. Эти мероприятия включали в себя формирование органов власти с целью борьбы с коррупцией, ужесточение надзора со стороны законодательных органов, повышение ответственности за коррупционные деяния, устранение таких явлений, как блат, протекционизм, безнаказанность должностных лиц. Также разрабатывались законодательные меры для использования финансовых санкций и штрафов в борьбе с коррупцией и для противодействия монополизации политической власти, что является ключевым аспектом борьбы с коррупцией в государстве.

Литература

1. *Артемьев Н.О., Шарян Э.Г.* Коррупция. Опыт борьбы различных стран // Участие образовательных организаций в противодействии коррупции: Материалы Международной научно-образовательной конференции. М., 2021. С. 81—85.
2. *Жураховская И.М., Трофимовская А.В.* Основы управления государственными (муниципальными) закупками Российской Федерации // Кадры для цифровой экономики: запросы рынка труда и образовательные тренды в части больших данных: Сборник по итогам IV Международного научно-практического симпозиума. М., 2023. С. 95—102.
3. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г.* Особенности использования методов оценки при отборе кандидатов для прохождения государственной гражданской службы // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Экономика. 2018. № 2. С. 93—99.
4. *Кузнецова И.В., Матюнин Л.В., Чекан А.А., Шолотонова Е.С.* Особенности неформального общения сотрудников в организации // Россия и мир: развитие цивилизаций. Трансформация политических ландшафтов за период 1999—2019 годы: Материалы IX Международной научно-практической конференции. В 2 ч. М., 2019. С. 105—109.
5. *Россия под переменами / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой.* Ростов-н/Д.: ООО «Донской издательский дом», 2020. 290 с.
6. *Слоботчиков О.Н., Солодилов А.В., Афонин А.И.* Современные подходы к оценке эффективности деятельности государственного (муниципального) служащего в условиях обостряющегося противоборства // Актуальные проблемы экономики, финансов в условиях глобализации: Материалы Национальной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников университета. Балашиха, 2023. С. 298—301.
7. *Шолотонов М.А.* Обзор антикоррупционной практики муниципальных служащих // Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности: Сборник научных статей VI-й Всероссийской научно-

практической конференции / Отв. ред. Л.В. Афанасьева. Курск, 2022. С. 383—387.

References

1. Artem'ev N.O., SHaryan E.G. Korrupciya. Opyt bor'by razlichnyh stran // Uchastie obrazovatel'nyh organizacij v protivodejstvii korrupcii: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-obrazovatel'noj konferencii. M., 2021. S. 81—85.

2. ZHurahovskaya I.M., Trofimovskaya A.V. Osnovy upravleniya gosudarstvennymi (municipal'nymi) zakupkami Rossijskoj Federacii // Kadry dlya cifrovoj ekonomiki: zaprosy rynka truda i obrazovatel'nye trendy v chasti bol'shih dannyh: Sbornik po itogam IV Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo simpoziuma. M., 2023. S. 95—102.

3. Istratij A.YU., Kozlova E.G. Osobennosti ispol'zovaniya metodov ocenki pri otbore kandidatov dlya prohozhdeniya gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhby // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Ser. Ekonomika. 2018. № 2. S. 93—99.

4. Kuznecova I.V., Matyunin L.V., CHekan A.A., SHolotonova E.S. Osobennosti neformal'nogo obshcheniya sotrudnikov v organizacii // Rossiya i mir: razvitie civilizacij. Transformaciya politicheskikh landshaftov za period 1999—2019 gody: Materialy IX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. V 2 ch. M., 2019. S. 105—109.

5. Rossiya pod peremenami / Pod red. YU.M. Osipova. I.R. Bugayana, E.S. Zotovoj. Rostov-n/D.: OOO «Donskoj izdatel'skij dom», 2020. 290 s.

6. Slobotchikov O.N., Solodilov A.V., Afonin A.I. Sovremennye podhody k ocenke effektivnosti deyatel'nosti gosudarstvennogo (municipal'nogo) sluzhashchego v usloviyah obostryayushchegosya protivoborstva // Aktual'nye problemy ekonomiki, finansov v usloviyah globalizacii: Materialy Nacional'noj mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoy konferencii studentov, aspirantov, molodyh uchenyh i sotrudnikov universiteta. Balashiha, 2023. S. 298—301.

7. SHolotonov M.A. Obzor antikorrupcionnoj praktiki municipal'nyh sluzhashchih // Aktual'nye voprosy nalogooblozheniya, nalogovogo administrirovaniya i ekonomicheskoy bezopasnosti: Sbornik nauchnyh statej VI-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii / Отв. ред. Л.В. Афанасьева. Курск, 2022. С. 383—387.